

XXI ASRDA KORRUPSIYA MUAMMOLARI VA ULARNI OLDINI OLISH BO'YICHA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR

Moxidov Javlonbek O'tkirbek o'g'li

O'zbekiston Milliy universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti

"Siyosatshunoslik" yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18900042>

Anotatsiya: Ushbu maqolada XXI asrda korrupsiyaning institutsional va biologik ildizlari, shuningdek, unga qarshi kurashda zamonaviy raqamli texnologiyalarning o'рни tahlil qilinadi. Muallif korrupsiyani insonning tabiiy instinktlari va shaxsiy ehtiyojlari sifatida emas zamonaviy davlat institutlari o'rtasidagi ziddiyat mahsuli sifatida talqin etadi. Maqolaning asosiy qismida Blokcheyn, Sun'iy intellekt va E-government tizimlari inson omilini kamaytirish orqali "axborot assimetriyasi" hamda "renta qidirish" holatlarini qanday bartaraf etishi ko'rsatib berilgan. Xulosa qismida esa samarali antikorrupsiya siyosati uchun faqat texnologik yechimlar emas, balki kuchli davlat apparati va huquq ustuvorligi muvozanati zarurligi asoslab beriladi.

Tayanch so'zlar: Korrupsiya, Siyosiy tanazzul, Neopatrimonializm, Klientelizm, Davlat qobiliyati, Raqamli hukumat, Blokcheyn, Sun'iy intellekt, Huquq ustuvorligi, Meritokratiya, Shaxssiz institutlar.

Аннотация: В данной статье анализируются институциональные и биологические корни коррупции в XXI веке, а также роль современных цифровых технологий в борьбе с ней. Автор интерпретирует коррупцию не просто как личную потребность или девиацию, а как продукт конфликта между естественными человеческими инстинктами и институтами современного государства. В основной части статьи показано, как системы блокчейна, искусственного интеллекта и электронного правительства устраняют «информационную асимметрию» и ситуации «поиска ренты» путем минимизации человеческого фактора. В заключении обосновывается, что для эффективной антикоррупционной политики необходимы не только технологические решения, но и баланс между сильным государственным аппаратом и верховенством закона.

Ключевые слова: Коррупция, Политический упадок, Неопатримониализм, Клиентелизм, Государственная состоятельность, Цифровое правительство, Блокчейн, Искусственный интеллект, Верховенство закона, Меритократия, Деперсонализированные институты.

Anotation: This article analyzes the institutional and biological roots of corruption in the 21st century, as well as the role of modern digital technologies in its prevention. The author interprets corruption not merely as a matter of personal need or individual deviance, but as a product of the conflict between natural human instincts and the requirements of modern state institutions. The core of the study demonstrates how Blockchain, Artificial Intelligence, and E-government systems mitigate "information asymmetry" and "rent-seeking" behaviors by minimizing the human element in public administration. The conclusion establishes that an effective anti-corruption policy requires more than just technological solutions; it demands a critical balance between robust state capacity and the rule of law.

Keywords: Corruption, Political Decay, Neopatrimonialism, Clientelism, State Capacity, Digital Government, Blockchain, Artificial Intelligence, Rule of Law, Meritocracy, Impersonal Institutions.

KIRISH

Zamonaviy davlat qurilishining eng murakkab va global muammosi bu korrupsiyadir. Uzoq vaqt davomida korrupsiya shunchaki axloqiy inqiroz yoki huquqiy qonunbuzarlik sifatida ko'rildi. Biroq, XXI asrning siyosiy va iqtisodiy tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, korrupsiya bu davlat institutlarining chuqur "siyosiy tanazzuli" natijasidir. Dunyoning taniqli siyosatshunosi Frensis Fukuyamaning fikricha, korrupsiya aslida insonning tabiiy biologik instinktlari, ya'ni qarindosh-urug'chilik va o'zaro manfaatli sadoqat tizimining (patrimonializm) zamonaviy shaxssiz qoidalar bilan to'qnashuvidan tug'iladi.

Bugungi kunda texnologik inqilob - GovTech, Blokcheyn va Sun'iy intellekt tizimlari - insoniyat tarixida birinchi marta ushbu biologik instinktlarni jilovlash imkoniyatini berdi. Raqamlashtirish shunchaki ish uslubini o'zgartirish emas, balki davlat apparatidan "inson omili"ni chiqarib tashlash va jarayonlarni shaffoflashtirish demakdir. Ushbu maqolada korrupsiyaning institutsional ildizlari tahlil qilinib, zamonaviy raqamli texnologiyalar yordamida "axborot assimetriyasi"ni yo'qotish va shaxssiz davlat institutlarini qurish mexanizmlari ilmiy jihatdan asoslab beriladi.

ASOSIY QISM: KORRUPSIYA MUAMMOLARI VA ULARNI OLDINI OLISH TEXNOLOGIYLARI.

XXI asrda zamonaviy texnologiyalar rivojlanayotgan, globallashtirish o'zini tobora namoyon qilayotgan bir davrda Korrupsiya kabi jamiyatning ichidan tugatib boruvchi illatlar ham ortib bormoqda. Bu o'rinda shuni bilishimiz kerakki, Korrupsiya - bu shunchaki "pora olish" emas, balki davlat institutlarining shaxsiy manfaatlariga bo'ysunishi va siyosiy tanazzulni bir ko'rinishidir. Frensis Fukuyamaning "Siyosiy tartib va siyosiy tanazzul" asarida Korrupsiya haqida maxsus ajratilgan bo'lim bo'lib, u bu bo'limda korrupsiyani har tomonlama tahlil qilib chiqadi[1]. Fukuyamaning eng muhim xulosasi shundaki, korrupsiya inson tabiatiga biologik jihatdan mos keladi. Ya'ni insonda tabiiy shunday instinkt mavjud bo'lib, u o'z yaqinlariga yoki yaqin qarindoshlariga yordam berishga intiladi va bu esa Nepotizm (Qarindosh-urug'chilik) uchun asos yaratadi. Bu narsa albatta inson uchun dastlabki holatda shunchaki altruizm (saxiylik) singari ko'rinishi mumkin, lekin jamiyat nuqtayi nazaridan bu "siyosiy jinoyat"dir. Frensis Fukuyama o'z asarida korrupsiyani uchta holatda tasvirlaydi, bular:

- *Neopatrimonializm* - Bizga shu davrgacha ma'lum bo'lgan *patrimonializm*, ya'ni davlat resurslari (yer, xazina, lavozimlar) va davlatning o'zi hukmdorning shaxsiy mulki deb qarashi va uni xohlaganicha taqsimlashi endi yangi ko'rinishda namoyon bo'lmoqda. Yangi turdagi patrimonializmda esa davlat tashqi ko'rinishdan zamonaviy ko'rinsada, lekin amalda amaldorlar davlat resurslarini o'z shaxsiy mulki kabi tasarruf etish tendensiyasiga nisbatan ishlatilmoqda.

- *Klientelizm (Mijozchilik)* - bu turdagi korrupsiyada esa Siyosatchilar ommaviy islohotlar o'rniga, faqat o'z saylovchilariga individual manfaatlar (ish, pul, imtiyoz) berish evaziga ovoz to'playdi.

- *Renta qidirish* - Amaldorlar o'z vakolatlaridan foydalanib, sun'iy to'siqlar (litsenziya, ruxsatnomalar) yaratadi va shu orqali tadbirkorlardan foyda undiradi.

Ya’ni mazmun jihatdan barcha ko’rinishdagi korrupsiya namunalari o’z manfaati doirasida ekanligi va bunda ko’p jihatdan nepotizm ham sababchi ekanligini hisobga olsak, qisqacha u haqida tushuncha hosil qilib olishimiz zarur. Nepotizm va uning kelib chiqishiga to’xtaladigan bo’lsak, qadimgi davlatlarda dastlab namoyon bo’lgan sulolaviy boshqaruv va undagi shajaraviy munosabatlarni ko’rishimiz mumkin. Misol uchun Qadimgi Misrda ham shunday bo’lgan, ya’ni Fir’avn faqat o’zining mana shu “ulug” xonadon vakillari o’rtasidagina hokimiyatni taqsimlagan, buni nafaqat nepotizm, balki korrupsiyani ilk ko’rinishlaridan biri sifatida ta’kidlash mumkin. Aslida "nepotizm" atamasining o’zi keyinchalik Rim papalarining o’z jiyanlariga yuqori diniy unvonlar berishidan kelib chiqqan bo’lsa-da, qadimgi Rimda ham bu odatiy hol edi. Imperatorlar o’z vorislarini ko’pincha oila ichidan tanlaganlar yoki "farzandlikka olish" orqali sulolani saqlaganlar. Qadimgi Yunonistondagi “Hekironizm” tushunchasi esa biz bilgan klientelizmning ilk ko’rinishlaridan biri edi. Bu atama qudratli shaxslarning (o’sha davrda patron deb atalgan) o’z atrofida bir guruh sodiq odamlarni (klientlarni) to’plashini anglatgan. Patron o’z mijozlarini sudda himoya qilgan, ularga yer va oziq-ovqat bergan, evaziga esa saylovlarda yoki urushlarda ularning ovozi va qilichini olgan. Bu tizimda qonun emas, shaxsiy aloqa muhim bo’lgan. Agar sizning "orqangizda" qudratli kishi bo’lmasa, siz qanchalik haq bo’lsangiz ham sudda yuta olmangansiz.

Fukuyama aytadiki, qadimgi davrlarda korrupsiya "institut" edi. Ya’ni davlat apparati shunday ishlashga moslashgan edi. Zamonaviy dunyoda esa biz korrupsiyani "og’ish" (anomaliya) deb bilamiz. Qadimda amaldor "bu mening haqqim" deb pora olgan bo’lsa, bugun u "bu qonunga zid, lekin baribir olaman" deb pora oladi. Ya’ni, bizda endi "davlat mulki" degan tushuncha shakllangan. Yana bir Amerikalik olim Samuyel Xantington esa o’zining "*O’zgarib borayotgan jamiyatlarda siyosiy qaror*" asarida korrupsiyani modernizatsiya jarayonining muqarrar yo’ldoshi deb hisoblaydi [2]. Yangi ijtimoiy guruhlar shakllanadi, lekin siyosiy institutlar ularni qabul qilishga tayyor bo’lmaganda, korrupsiya ushbu guruhlar uchun siyosiy tizimga kirishning "yashirin eshigi" bo’lib xizmat qiladi. Ya’ni u korrupsiyani institusional jihatdan ko’rib chiqqan va ortda qolayotgan siyosiy institutlarda korrupsiya ko’proq avj olishini ta’kidlab o’tgan.

Yana bir amerikalik siyosatshunos olim Robert Klitgard korrupsiyaning kelib chiqish mexanizmini matematik mantiqqa asoslangan quyidagi universal formula orqali ifodalagan: $C = M + D - A$ [3]. Bu yerda har bir element korrupsiya darajasiga turlicha ta’sir ko’rsatadi:

Monopoliya (M) - Agar davlat apparatida ma’lum bir xizmat yoki resurs ustidan faqat bitta idora yoki amaldor mutloq nazoratga ega bo’lsa, raqobat yo’qligi sababli korrupsiya ehtimoli oshadi.

Ixtiyoriylik (D) - Qonunlarning noaniqligi yoki amaldorga keng tanlov huquqi berilishi (subyektiv qaror chiqarish vakolati) korrupsiyaning asosiy sababchisi hisoblanadi. Amaldor o’zining bu "ixtiyoriy vakolati"ni shaxsiy boyish maqsadida "ijaraga" beradi.

Hisobdorlik (A) - Bu formula ichidagi korrupsiyani jilovlovchi yagona manfiy koeffitsiyentdir. Shaffoflik, jamoatchilik nazorati va javobgarlikning mavjudligi korrupsiya darajasini pasaytiradi.

Klitgard ushbu modelni "Prinsipal-Agent-Klient" iqtisodiy munosabatlari orqali yanada chuqurroq tushuntiradi. Bunda Prinsipal (Davlat yoki Xalq) o’z vakolatini Agentga (Amaldor) topshiradi. Biroq, Agent o’z manfaatlarini Prinsipalning manfaatlaridan ustun qo’yib, Klient bilan yashirin kelishuvga kirishadi. Bu jarayonda korrupsiyani minimallashtirish uchun

Klitgard ixtiyoriylikni (D) cheklashni, ya'ni jarayonlarni algoritmlashni (raqamlashtirishni) va hisobdorlikni (A) maksimal darajaga chiqarishni tavsifa etadi.

Bugungi kunda Korrupsiya va uni amalga oshirish jismoniy chegaralardan chiqib, kiber makonda ham yuz berish tendensiyasi tobora ortib bormoqda va unga mana shu holatda ham chek qo'yish bo'yicha bir nechta texnologiyalar ishlab chiqilmoqda. Bugungi kunda ilmiy munozaralar korrupsiyani faqat jazolash bilan emas, balki “ Davlat qobiliyati”ni oshirish orqali yengishga qaratilgan. Bunda meritokratiyani o'rni katta hisoblanadi, chunki kadrlar tanlashda faqat bilim va ko'nikmaga tayanish dolzarbdir. Aks holatda esa biz ko'rib turgan korrupsiya holatlari kamayish ehtimoli pasayib boradi. Bundan tashqari, Davlat amaldorlaridagi xolislik tushunchasi birlamchi ahamiyat kab etib boradi. Siyosatshunos olim Bo Rotshtein nazariyasiga ko'ra, davlatning sifatini uning fuqarolarga munosabatidagi xolisligi belgilaydi[4]. Ya'ni davlat barcha fuqarolarga nisbatan bir xil munosabatda bo'lishi zarur va har qanday holatda ham xolislikni saqlab qolishi lozim.

Hozirgi kunda “ Axborot simmetriyasi” muammosi korrupsiyaga sabab bo'layotgan omillardan biri sifatida qaralmoqda. Axborot simmetriyasi - bu bitim ishtirokchilaridan biri (amaldor) ikkinchisidan (fuqarodan) ko'ra ko'proq ma'lumotga ega bo'lgan holatdir. Amaldor qaysi hujjatlar kerakligini, arizani ko'rib chiqish muddatini va qaror qabul qilish mezonlarini hammadan yaxshi biladi. Fuqaro esa bunday ma'lumotlarga ega bo'lmaydi. Natijada esa Amaldor bu ma'lumot ustunligidan foydalanib, jarayonni ataylab murakkablashtiradi (sun'iy to'siqlar yaratadi) va "ishni tezlashtirish" yoki "muammoni hal qilish" evaziga pora so'raydi. Chunki fuqaro haqiqatda ish qanday bitishini bilmaydi. Raqamlashtirish esa bunga yechim sifatida ko'rsatiladi, chunki bu holat ma'lumotni "demokratlashtiradi", ya'ni amaldordagi mutloq bilimni hammaga ochiq va shaffof qiladi. Barcha talablar va tartib-taomillar onlayn platformada qat'iy belgilab qo'yiladi. Amaldor o'zidan yangi "shart" qo'sha olmaydi. Fuqaro esa o'z arizasining qaysi bosqichda ekanini, kimning stolida turganini va nima uchun to'xtab qolganini ko'rib turadi. Bu "yopiq eshiklar ortidagi savdolashish"ga chek qo'yadi. Ushbu maqolda ham raqamlashtirish korrupsiyaga qarshi asosiy yechim sifatida ko'rsatiladi. Raqamlashtirishning korrupsiyaga qarshi 3 ta asosiy "quroli"

1. Blokcheyn - Ma'lumotlar bazasi shunday tuziladiki, biron bir amaldor o'tmishdagi yozuvni (masalan, yer ajratish qarorini yoki soliq imtiyozini) yashirincha o'zgartira olmaydi. Har bir o'zgarish "iz" qoldiradi.

2. Ma'lumotlar integratsiyasi - Turli vazirliklar bazasi bir-biriga bog'lanadi. Masalan, tadbirkor litsenziya olmoqchi bo'lsa, tizim soliqdan qarzi bor-yo'qligini avtomat tekshiradi. Amaldordan "ma'lumotnoma olib kel" deb so'rash huquqi olib qo'yiladi.

3. Big Data va AI: Sun'iy intellekt minglab tranzaksiyalarni tahlil qilib, shubhali xaridlarni yoki amaldorlarning daromadi bilan xarajatlari o'rtasidagi nomutanosiblikni inson aralashuvisiz aniqlaydi.

Mana shu texnologiyalarni siyosiy jarayonlarga faol jalb qilish va qo'llay olish imkoniyati nafaqat hukumatlarning ichki tizimini barqarorlashtiradi, balki fuqarolarning hukumatga nisbatan legitimligini ham oshishiga olib keladi.

XULOSA

Xulosa o'rnida ta'kidlash lozimki, korrupsiya muammosi XXI asrda shunchaki huquqiy qonunbuzarlik emas, balki insonning biologik instinktlari bilan zamonaviy davlatning qoidalari o'rtasidagi fundamental to'qnashuv sifatida namoyon bo'lmoqda. Frensis Fukuyama nazariyasi

asosida aytish mumkinki, insoniyat o'zining ming yillik patrimonial o'tmishidan butunlay voz kecha olmaydi; korrupsiya bu biologik sadoqatning (qarindoshchilik va do'stlik) "modern" niqob ostida qayta namoyon bo'lishidir.

Biroq, Robert Klitgardning mashhur korrupsiya formulasi bizga ushbu illatga qarshi kurashning aniq matematik va institutsional yo'nalishini ko'rsatib beradi. Tadqiqotimiz shuni ko'rsatadiki, amaldorlarni shunchaki jazolash emas, balki ularning ixtiyoriy qaror qabul qilish vakolatlarini cheklash va hisobdorlikni oshirishgina tizimli o'zgarishlarga olib keladi. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar, ayniqsa GovTech, Blokcheyn va Sun'iy intellekt tizimlari "axborot assimetriyasi"ni yo'qotish orqali korrupsiyaning asosiy oziqlanish manbayini kesib tashlamoqda. Algoritmalar pora olmaydi, ular "tanish-bilishchilik" nimaligini bilmaydi va har bir harakatdan raqamli iz qoldiradi. Bu esa davlat apparatining inson omilidan xoli bo'lgan, haqiqiy meritokratiya tamoyillariga asoslanishini ta'minlaydi.

Lekin texnologiya - bu shunchaki vosita. Korrupsiyadan xoli kelajakni qurish uchun jamiyatda elitalar davlatni shaxsiy manfaatlari uchun "egallab olish"iga yo'l qo'ymaslik shart. Faqatgina kuchli davlat apparati, shaffof raqamli tizim va qat'iy huquq ustuvorligi muvozanatigina mamlakatni "siyosiy tanazzul"dan qutqarib, xalqaro maydonda raqobatbardosh, adolatli va farovon jamiyat barpo etish imkonini beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Frensis Fukuyama. "Siyosiy tartib va siyosiy tanazzul: Sanoat inqilobidan demokratiyaning globallashuvigacha". Nyu-York (AQSH). 2014. 88-94-betlar.
2. Samuyel Hantington. "O'zgarib borayotgan jamiyatlarda siyosiy tartib". Yale University Press, Nyu-Xeyven (AQSH). 1968. 59-71-betlar.
3. Robert Klitgaard. Controlling Corruption (Korrupsiyani nazorat qilish). University of California Press Los-Anjeles (AQSH). 1988. 75-bet.
4. Bo Rothstein. "Hukumat sifati: Xalqaro perspektivada korrupsiya, ijtimoiy ishonch va tengsizlik". University of Chicago Press, Chikago (AQSH). 2011. 12-25-betlar.